

УДК 631.153.3

Н.В. Степных, Е.В. Нестерова, А.М. Заргарян

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК», ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ

N.V. Stepnykh, E.V. Nesterova, A.M. Zargaryan

ECONOMIC EVALUATION OF GROWING TECHNOLOGIES OF AGRICULTURAL CROPS USING THE WEB APPLICATION

FEDERAL STATE BUDGETARY SCIENTIFIC INSTITUTION «URAL FEDERAL AGRARIAN SCIENTIFIC RESEARCH
CENTRE, URAL BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES», EKATERINBURG, RUSSIA

Николай Васильевич Степных

Nikolay Vasilyevich Stepnykh

кандидат экономических наук

stepnykh@ketovo.zaural.ru

Елена Викторовна Нестерова

Elena Viktorovna Nesterova

кандидат сельскохозяйственных наук

l.nesterowa2009@yandex.ru

Артур Меружанович Заргарян

Artur Meruzhanovich Zargaryan

nietsmmarrock@yandex.ru

Аннотация. Экономические критерии являются приоритетными в выборе технологий возделывания сельхозкультур. Расчет экономической эффективности также необходим в научно-исследовательской работе при анализе результатов полевых экспериментов. Однако экономическая оценка проводится редко, так как требует большого объема информации и сложных расчетов технологических карт при отсутствии в большинстве сельхозпредприятий и научных организаций экономических служб. В связи с этим в Курганском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦУрО РАН разработано веб-приложение по экономической оценке технологий выращивания сельскохозяйственных культур, которое имеет удобный интерфейс и предназначено для широкого применения. Веб-приложение написано с помощью языков программирования C# и ASP.NET. Использован алгоритм обработки информации на основе методики расчета технологических карт. Работа в веб-приложении начинается с выбора технологических операций (одновременно по операции отражается сумма затрат), затем в соответствующей форме выбираются материалы, например, семена, удобрения и т.д. На третьем этапе рассчитываются показатели экономической эффективности конкретной технологии при указанной урожайности. Доступность и простота сервиса обеспечивается за счёт его размещения в интернете и использования разработанных авторами укрупнённых нормативов затрат по связанным технологическим операциям, расчет которых ведётся с помощью собственной компьютерной программы «Проектирование технологий выращивания сельскохозяйственных культур», предназначенной для разработки технологических карт и планирования растениеводства. Для уточнения экономической оценки с учетом местных условий в приложении предусмотрена возможность создания пользователем индивидуальной базы нормативной и ценовой информации. На её основе в веб-приложении рассчитывается и формируется таблица по экономической эффективности агротехнологий по показателям: материально-денежные затраты, себестоимость, прибыль, рентабельность, маржинальный доход, точка безубыточности по урожайности культуры. Полученные показатели позволяют сравнить и выбрать наиболее эффективные технологии, а веб-приложение – проводить ориентировочную экономическую оценку без трудоёмкого сбора ценовой и нормативной информации и расчета технологических карт.

Ключевые слова: урожайность, экономическая оценка, цены, эксплуатационные затраты, нормы, нормативы, материалы, технологическая карта.

Abstract. The economic criteria are top-priority in the selection of crop production technologies. The calculation of economic efficiency is also necessary in research work analyzing the results of field experiments. However, economic assessment is rarely carried out since it requires a large amount of information and complex calculations of technological maps in the absence of economic services in the most agricultural enterprises and scientific organizations. In this regard a web application for economic assessment of crop growing technologies has been developed at the Kurgan SRIA - branch of Federal State Budgetary Scientific Institution «Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch Of The Russian Academy Of Sciences, which has a user-friendly interface and is intended for wide use. The web application is written using the C# programming languages and ASP.NET. The algorithm of information processing based on the method of calculation of technological maps is used. The work in the web application starts with the selection of technological operations (in operations reflects the amount of costs), then in an appropriate form materials such as seeds, fertilizers, etc. are selected. The calculated indicators of economic efficiency of a particular technology at a given yield are in the third stage. The availability and simplicity of the service is provided by its placement on the Internet and the use of the authors' enlarged cost standards for the related technological operations, which are calculated using their own computer program "Designing technologies for growing crops", designed for the development of technological maps and crop planning. To Refine the economic assessment taking into account the local conditions the app allows the user to create an individual database of regulatory and price information. On its basis the web application calculates and generates a table on the economic efficiency of agricultural technologies by the indicators: material and monetary costs, cost, profit, profitability, margin income, break-even point for crop yield. The obtained indicators allow you to compare and select the most effective technologies and the web application allows you to conduct an approximate economic assessment without labor-intensive collection of price and regulatory information and calculation of technological maps.

Keywords: productivity, economic assessment, prices, operating costs, norms, standards, materials, technological map.

Введение. Экономические критерии являются приоритетными в выборе технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Экономическая оценка имеет важное значение в научно-исследовательской работе при анализе технологических приёмов, сортов, удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники. Однако оценка проводится редко, особенно при анализе данных полевых экспериментов. Это связано с трудоёмкостью существующих методов, недостатком программного обеспечения, требует большого объёма информации [1, 2]. Сложность усугубляется тем, что в настоящее время в стране нет организации по разработке необходимых при расчете затрат норм выработки и расхода топлива на полевых работах. В сельскохозяйственных предприятиях отсутствуют единые правила организации оплаты труда, по разным ценам ведётся закуп материалов и реализация продукции. В большинстве хозяйств и научных организациях нет экономических служб, которые должны вести экономический анализ. Всё это зачастую ведёт к рекомендациям и принятию решений без учёта экономической эффективности технологий, тормозит развитие отрасли.

Для широкого применения экономической оценки технологий необходим простой метод и доступное программное обеспечение. Несмотря на то, что при упрощении метода снижается точность, тем не менее, по сравнению с полной неопределённостью появляется возможность выбрать более эффективные технологии. Доступность сервиса можно обеспечить путём его размещения в интернете.

Целью настоящей работы явилась разработка веб-приложения по экономической оценке технологий выращивания сельскохозяйственных культур на основе укрупнённых нормативов материально-денежных затрат, позволяющей получить ориентировочные показатели экономической эффективности, в первую очередь, для хозяйств Курганской области. Исследования выполнены в Курганском научно-исследовательском институте сельского хозяйства – филиале ФГБНУ УрФНИЦУрО РАН в лаборатории экономики и инновационного развития в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по направлению 142 Программы ФНИ государственных академий наук по теме «Усовершенствовать систему адаптивно-ландшафтного земледелия для Уральского ре-

гиона и создать агротехнологии нового поколения на основе минимизации обработки почвы, диверсификации севооборотов, интегрированной защиты растений, биологизации, сохранения и повышения почвенного плодородия и разработать информационно-аналитический комплекс компьютерных программ и баз данных, обеспечивающий инновационное управление системой земледелия».

Методика. Методика основана на использовании укрупнённых нормативов на выполнение технологических операций, которые представляют собой сумму затрат на несколько взаимосвязанных (основной и вспомогательных) технологических операций. Например, в операции «посев дисковой сеялкой с удобрениями» кроме собственно затрат по посеву включены затраты на погрузку и транспортировку семян и удобрений и предпосевную культивацию почвы. В операции «обработка пестицидами» кроме затрат на обработку полей включены затраты на подвоз воды. К нормативу по уборке урожая прибавляются затраты по его отвозке и подработке.

Расчет укрупнённых нормативов затрат по связанным технологическим операциям ведётся с помощью разработанной авторами компьютерной программы «Проектирование технологий выращивания сельскохозяйственных культур», предназначенной для разработки технологических карт и планирования растениеводства [3, 4]. Для создания укрупнённых нормативов берутся типовые технологические карты, в которых заданы научно обоснованные параметры технологических операций (нормы высева и глубина заделки семян, дозы удобрений и средств защиты растений и другие). В веб-приложении параметры уточняются или задаются новые.

Кроме агротехнических параметров, для экономической оценки необходимо иметь данные по ценам, тарифам, заработной плате. Для расчета заработной платы по операциям установлены нормативы затрат труда и часовой уровень оплаты, которая рассчитана на основе шестиразрядной тарифной сетки, установленной в России в 1986 г. и до сих пор используемой в большинстве сельскохозяйственных предприятий. Тарифной ставке 1 разряда, согласно законодательству, соответствует минимальный уровень заработной платы, который в 2020 г. составил 11163 руб. По остальным разря-

дам заработная плата повышается по коэффициентам сетки. Кроме того, в оплате предусмотрены: районный коэффициент, премирование, оплата за вредность, начисления. Разряды работ устанавливаются в соответствии со «Справочником по тарификации механизированных и ручных работ в сельском, водном и лесном хозяйстве» [5].

К нормативной базе эксплуатационных затрат относятся затраты на горючее, электроэнергию, амортизацию и ремонт. Амортизация и затраты на ремонт рассчитаны на основании цен новой наиболее распространённой техники, годовой загрузки и нормативных (полезных) сроков её использования. Расход электроэнергии взят по мощности двигателей на машинах, использующих электроэнергию, тариф – из прейскуранта тарифов на электроэнергию [6].

Результаты. По выбранной методике составлен алгоритм обработки информации и на его

основе с помощью языков программирования С# и ASP.NET разработано веб-приложение, которое зарегистрировано в Федеральном агентстве по интеллектуальной собственности (свидетельство №2019619805).

Работа в веб-приложении начинается с выбора технологических операций в форме «Составьте список технологических операций». Для удобства пользователей список операций открывается в окне в алфавитном порядке. Одновременно по операции отражается сумма затрат, в которую автоматически включаются: заработная плата, затраты на горючее, электроэнергию, амортизация и затраты на ремонт (рисунок 1).

На следующем этапе в соответствующей форме выбираются материалы, например, семена. Автоматически открывается другое окно, в котором предлагается выбрать культуру. В той же очередности выбирается следующий материал.

Составьте список технологических операций:

- Выберите -

- Выберите -

Боронование - 245.90 руб./га

Боронование до всходов - 151.20 руб./га

Боронование пружинной бороной - 489.00 руб./га

Внесение удобрений Амазонией - 288.80 руб./га

Внесение удобрений СЗП-3,6 - 438.90 руб./га

Внесение фосфоритной муки - 930.30 руб./га

Вспашка - 1541.40 руб./га

Дискование, 5-6 см - 589.60 руб./га

Культивация 5-7 см - 647.80 руб./га

Культивация, 20 см - 1305.00 руб./га

Междурядная обработка - 431.70 руб./га

Обмолот рапса, сои - 2638.60 руб./га

Обработка пестицидами - 251.90 руб./га

Обработка почвы на 22-24 см - 1158.80 руб./га

Обработка почвы на 8-10 см - 665.00 руб./га

Обработка семян препаратами - 54.00 руб./га

Посев дисковой сеялкой без удобр. - 874.10 руб./га

Посев дисковой сеялкой с удобр. - 1170.50 руб./га

Посев дисковой стерневой сеялкой без удобр. - 1437.70 руб./га

Очистить форму

добавить

добавить

ID	Тип	Название	Количество	Сумма, руб.	
- 234	Удобрение	Аммиачная селитра	0,1т	1500	Удалить
- 10	Семена	Пшеница	170кг	1530	Удалить
- 17	Гербицид	Эламет	0,7л	490	Удалить

Всего материалов на сумму: **3 520,00 руб.**

Укажите вид продукции:

Пшеница 4 класса : 10282.00 руб./т

Укажите урожайность:

22

выполнить

Рисунок 1 – Форма выбора технологических операций

Цены на материалы, содержащиеся в базе данных веб-приложения, взяты из данных статистического мониторинга и прайс-листов предприятий-поставщиков. Программа рассчитывает и суммирует стоимость материалов.

На третьем этапе рассчитывается экономическая эффективность технологии. Для этого следует выбрать вид продукции, записать её урожайность в массе после доработки и нажать кнопку «выполнить». Появляется таблица с данными по

экономической эффективности технологии: стоимость продукции, затраты, себестоимость, прибыль, рентабельность, маржинальный доход, точка безубыточности, формируются таблица и диаграмма структуры затрат (рисунки 2, 3).

В экономической оценке технологий, кроме классических показателей (себестоимость, прибыль, рентабельность), важное значение имеют относительно новые показатели: маржинальный доход и точка безубыточности, используемые в

Экономические показатели:

[Сохранить на сервере](#)

Цена продукции, руб./т	10 282,00
Стоимость продукции, руб./га	15 423,00
Затраты, руб./га	10 357,58
Себестоимость, руб./ц	690,51
Прибыль, руб./га	5 065,42
Рентабельность, %	48,91
Маржинальный доход, руб./га	8 926,82

Затраты:

Вид затрат	Количество	Стоимость, руб./га	% от общей
0 Затраты труда, чел.-час	3,69	553,5	5,34
1 ГСМ, л	39	1755	16,94
2 Амортизация, руб./га	1457,4	1457,4	14,07
3 Ремонт, руб./га	439,4	439,4	4,24
4 Электроэнергия, кВт*час	15	105	1,01
5 Всего эксплуатационных затрат	4310,3	4310,3	41,61
6 Удобрения	1500	1500	14,48
7 Гербициды	0	343,28	3,31
8 Семена	0	1800	17,38
9 Всего материалов	0	3643,28	35,18
10 Накладные расходы	0	2404	23,21
11 Всего затрат	0	10357,58	100,00

Рисунок 2 – Форма выходной таблицы с примером результатов экономической эффективности конкретной агротехнологии

Рисунок 3 – Пример диаграммы, отражающей структуру затрат в программе по расчету экономической эффективности агротехнологий (номера затрат соответствуют списку из рисунка 2)

управленческом учете. Для расчета этих показателей в расходах необходимо выделить переменные и постоянные затраты. К переменным относятся затраты, связанные с объемом производства, например, семена, удобрения, средства защиты растений, а к постоянным – напрямую не связанные с объемом расходы: амортизация основных средств, расходы по организации производства и управлению [7]. При подготовке нормативов не возникает особых проблем с расчетом переменных затрат, сложнее с постоянными. Норматив амортизации во многом зависит от структуры посевных площадей. При узкой специализации растениеводства техника используется неравномерно: интенсивно в пиковые периоды (посев, уборка), а между ними часто простаивает. В этом случае для выполнения полевых работ в срок потребность в технике увеличивается, сумма амортизации возрастает. При широком наборе культур техника используется более равномерно, потребность в ней снижается, соответственно, уменьшается норматив амортизации. В настоящем приложении принята наиболее распространенная в Курганской области структура использования пашни, где 23% занимают пары, большая часть посевов (78%) приходится на зерновые культуры, остальное – на кормовые и масличные [8].

Недостаточно информации по установлению норматива затрат по организации производства и управлению, которые вместе с амортизационными отчислениями образуют постоянные затраты. В советское время существовал норматив накладных расходов – 25% в общей сумме затрат. В настоящее время подобного норматива нет, их доля сильно варьирует по предприятиям [9,10]. В этих условиях целесообразно в качестве норматива использовать средний показатель этих затрат по региону. В современном бухгалтерском учете накладные расходы и амортизация содержатся в прочих затратах [11]. По сводному отчету сельскохозяйственных организаций Курганской области за 2018 г. в зерновом производстве они составили 23% во всей сумме расходов и 31% к уровню прямых затрат, или 2404 р. на 1 га посева зерновых культур, в том числе, накладные – 13% во всех расходах, или 1390 р. на 1 га посева.

Используя информацию базы данных, веб-приложение рассчитывает и формирует табли-

цу по экономической эффективности технологий возделывания сельскохозяйственных культур по следующим показателям: материально-денежные затраты, себестоимость, прибыль, рентабельность, маржинальный доход, точка безубыточности по урожайности культуры. Полученные показатели позволяют сравнить и выбрать наиболее эффективные технологии.

Для более точной оценки технологий, разработки производственного плана растениеводства следует использовать другую программу «Проектирование технологий выращивания сельскохозяйственных культур», в которой рассчитываются технологические карты и на их основе создаются таблицы производственного плана (валовой сбор продукции, площади посевов культур, урожайность, потребность в семенах, удобрениях, средствах защиты растений, горючем, электроэнергии, заработная плата с начислениями, затраты, прибыль).

Выводы. Экономические критерии являются приоритетными в выборе технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Однако экономическая оценка требует большего объема информации и сложных расчетов технологических карт при отсутствии в большинстве сельхозпредприятий экономических служб. Веб-приложение позволяет работникам сельхозпредприятий и научным сотрудникам, ведущих полевые эксперименты, вести ориентировочную экономическую оценку технологий выращивания сельскохозяйственных культур на основе укрупненных нормативов затрат на технологические операции без трудоёмкого сбора ценовой и нормативной информации и разработки технологических карт.

Список литературы

1 Рада А.О., Федулова Е.А., Косинский П.Д. Разработка методики оценки эффективности внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе // Техника и технология пищевых производств. 2019. Т. 49. № 3. С. 495–504.

2 Марченко А.В., Меньщикова А.Ф., Светлакова Т.В., Юшкова М.К. Методические рекомендации по разработке организационно-технологических карт в растениеводстве: методические рекомендации. Пермь: Изд-во ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, 2016. 75 с.

3 Степных Н.В., Жукова О.А., Заргарян А.М. Разработка базы данных типовых техкарт для инфор-

мационно-аналитического комплекса по земледелию // Вестник НГИЭИ. 2018. № 4. С. 5–15.

4 Степных Н.В., Заргарян А.М., Жукова О.А. Компьютерная программа по проектированию технологий выращивания сельхозкультур // Аграрный вестник Урала. 2017. № 3. С. 54–58.

5 Методические рекомендации по разработке плана производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного предприятия. М., 2004. 144 с.

6 Справочник по тарификации механизированных и ручных работ в сельском, водном и лесном хозяйстве. Утвержден Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам постановлением от 3 ноября 1986 года N 462/26-62 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/9041928/>. (дата обращения: 10.03.2020).

7 Бершицкий Ю.И., Сайфетдинов А.Р., Пузейчук П.В., Трубилин М.Е. Методические особенности и результаты оценки экономической эффективности освоения элементов технологии точного земледелия в условиях Краснодарского края // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2019. № 10 (50). С. 65–72.

8 Повышение эффективности использования пашни в условиях Зауралья и Среднего Урала / Под общей ред. С. Д. Гилева. Куртамыш: ООО «Куртамышская типография», 2016. 300 с.

9 Ермакова Ж.А., Корабейников И.Н. Формирование производственных отношений в условиях становления цифровой экономики в Российской Федерации // Экономика региона. 2019. Т. 15. Вып. 4. С. 1199–1211. DOI: 10.17059/2019-4-18.

10 Коновалова Л.К., Окорков В.В., Ильин Л.И. Экономическая оценка агротехнологий при различных системах удобрения и уровнях интенсивности // Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32. № 11. С. 85–90.

11 Жичкин К.А., Жичкина Л.Н. Особенности оценки эффективности применения современных технологий в сельском хозяйстве // Аграрный вестник Верхневолжья. 2016. № 1. С. 80–86.

List of Reference

1 Rada A.O., Fedulova E.A., Kosinsky P.D. Development of a methodology for evaluating the effectiveness of digital technologies in the agro-industrial complex // Food processing: techniques and technology. 2019. V. 49. № 3. Pp. 495-504.

2 Marchenko A.V., Menschikova A.F., Svetlakova T.V., Yushkova M.K. Methodological Recommendations for the Development of Organizational and Technological Maps in Crop Production: Methodological Recommendations. Perm: Perm SAA, 2016. 75 p.

3 Stepnykh N.V., Zhukova O.A., Zargaryan A.M. Development of database of type and output technical maps for information and analytical complex on land // Bulletin NSIEI. 2018. № 4. Pp. 5-15.

4 Stepnykh N.V., Zargaryan A.M., Zhukova O.A. Computer program on the design of crop cultivation technologies // Agricultural Bulletin of the Ural. 2017. № 3. Pp. 54–58.

5 Methodological recommendations for development of the plan of production and financial activity of the agricultural enterprise. Moscow, 2004. 144 p.

6 The reference book on tariffing mechanized and handworks in rural, water and forestry. Approved by the State Committee on Labour and Social Affairs of the USSR by Resolution No. 462/26-62 of 3 November 1986. [Electronic Resource] - Access regime: <http://docs.cntd.ru/document/9041928/>. (date of appeal: 10.03.2020).

7 Bershitsky Yu.I., Sayfedinov A.R., Puzeychuk P.V., Trubilin M.E. Methodological features and results of assessment of economic efficiency of development of elements of precision farming technology in the conditions of Krasnodar Territory // Economy, labor, management in agriculture. 2019. № 10 (50). Pp. 65–72.

8 Improving the efficiency of the use of arable land in the conditions of Zauria and Middle Ural / Under the general ed. S. D. Gilev. Kurtamysh: "Kurtamysh Printing House" LLC, 2016. 300 p.

9 Yermakova J.A., Korabeynikov I.N. Formation of industrial relations in conditions of digital economy formation in the Russian Federation // Economy of region. 2019. Т. 15. Issue. 4. Pp.1199–1211. DOI: 10.17059/2019-4-18.

10 Konovalova L.K., Okorkov V.V., Ilin L.I. Economic assessment of agricultural technologies at various fertilization systems and intensity levels // Achievements of Science and Technology of AIC. 2018. V. 32. № 11. Pp. 85–90.

11 Zhichkin K.A., Zhichkina L.N. Peculiarities of evaluation of efficiency of application of modern technologies in agriculture // Agrarian Journal of Upper Volga Region. 2016. № 1. Pp. 80–86.